

O‘QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA KOGNITIV YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029857>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tanqidiy fikrlash, uning tavsifi, bosqichlari, tarkibiy qismlari hamda o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayon ham kognitiv yondashuvlar haqida fikr yuritiladi. Ta’lim jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik shart-sharoitlar, usullar, kognitiv bilish jarayon va tanqidiy fikrlashning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilingan. Bu maqola keng ilmiy jamoatchilik, tadqiqotchilar va bo‘lajak o‘qituvchilar uchun metodik manba sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: ta’lim jarayoni, o‘quvchi, tanqidiy fikrlash, kognitiv yondashuv, kognitiv bilish, kognitiv pedagogika, munosabat bildirish, rivojlanish, bilim, ko‘nikma, tajriba, tanqidiy fikrlash bosqichlari.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi bugun ta’lim va tarbiya jarayonidagi muhim intellektual faoliyatga aylanmoqda. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o‘quvchilarda o‘z maqsadi, istak va xohishlari, shaxsiy rivojlanishini o‘zi anglagan holda aniqlab olishi va faoliyat trektoriyasini belgilab olishida muhim hisoblanadi. M.Scriven va R.Paulning tadqiqotlarida tanqidiy fikrlash shaxs tomonida amalga oshiriladigan "intellektual intizomli jarayon" sifatida tavsiflanadi. O‘quvchilarni o‘quv jarayoni hamda darsdan tashqari faoliyatida o‘z bilim va tajribalarini samarali qo‘llash, o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon etish, o‘z fikrlari va qarashlarini tahlil eta olish, e’tiqod va insoniy fazilatlarini to‘g‘ri shakllantirishni aqlan boshqarishi ularda tanqidiy fikrlashni shakllantirish bilan bevosita bog‘liqdir.

Tanqidiy fikrlash bevosita kognitiv faoliyat asosida amalga oshadi. O‘quvchilardagi idrok, xotira, fikrlash va o‘rganish faoliyatlari kognitiv jarayonlardir. Kognitiv so‘zi lotincha “cognize” so‘zidan olingan bo‘lib, “bilmoq, anglamoq, tushunmoq va fikrlamoq” yoki “cognition”– bilish, tushinish ma’nosini anglatadi. Kognitiv jarayon shaxsning bilish faoliyati, voqeliklarni sezish, anglash, mulohaza qilishi orqali amalga oshadi. Ta’limda kognitiv faoliyat o‘quvchilarning tanqidiy, mantiqiy, ijodiy fikrlash qobiliyatini, bilimlarni mustaqil o‘zlashtirish va kompetensiyalarga aylantirish, o‘zini-o‘zini rivojlantirish va o‘z faoliyatini nazorat qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratiladi.

O‘quvchilarning tafakkuri va xotirasida bilimlarning saqlanishi, o‘zlashtirilishi, tahrirlanishi kognitiv faoliyatni vujudga keltiradi. Bugungi kunda dunyo ta’limida kognitiv jarayon va shaxsning intellektual faoliyatiga xos bo‘lgan barcha bilimlar tizimini o‘zida mujassamlashtirgan ilmiy yo‘nalish sifatida e’tirof etilmoqda. Shuning uchun ham o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda ularning kognitiv bilish imkoniyatlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Jahonda ta’limiga kognitiv bilish tushunchasi o‘tgan XX asrning ikkinchi yarmida qo‘llanila boshlandi. Bu sohaga oid bilimlarni tanqiq qilish uchun kognitiv pedagogika sohasi vujudga keldi. Hozirga ta’lim muhitida kognitiv pedagogika yo‘nalishidagi tadqiqotlarga, yondashuvlar va usullarga kengroq murojaat qilinmoqda. Tanqidiy fikrlash tushunchasi

manbalarda ta’kidlanishicha 300 yildan ortiqroq vaqt davomida ta’lim va tarbiya sohasida shakllantirilishi muhim bo‘lgan fikriy jarayon sifatida e’tirof etiladi va shaxsning asosiy ta’lim va tarbiya kategoriyalaridan hisoblanib, o‘quvchilarda o‘z muammolarini to‘g‘ri hal qilishning muhim omili ekanligi ilmiy asoslangan. Tadqiqotchi Schafersmanning ta’kidlashicha “Tanqidiy fikrlash amaliyotni talab qiladigan mahoratdir”. Ko‘rinib turibdiki tanqidiy fikrlashni nafaqat intellektual jarayon hisoblanib, u o‘quvchilarda muayyan mahorat, kompetensiya sifatida shakllantirilishi lozim.

O‘quvchilarning tanqidiy fikrlash jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuning uchun ham o‘quvchilarga mashg‘ulotlarda muayyan muammo, tarixiy voqea, real xodisalar yuzasidan taqdim etiladigan savollar oddiydan murakkablashib boradi. O‘quvchilar oddiy savollarda nisbatan kamroq faollikni egallasalar, murakkab savollarda o‘z-o‘zidan diqqatni jamlash, xotirani tiklash, o‘zining ijodiy qobiliyatidan foydalanish kabi psixologik jarayonlarga chuqurroq murojaat qiladilar. Taniqli mutaxassis Edvard Glaserning ilmiy tadqiqotlarida: “Tanqidiy tafakkur – mavjud faktlar, kuzatishlar va dalillarni oqilona, xolis tahlil va baholash” deya e’tirof etiladi.

Respublikamiz ta’lim tizimida shaxs aqliy va ma’naviy rivojlanishi, fikrlash taraqqiyotining jadallashuviga alohida ahamiyat qaratilmoqda. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda milliy qahramonlar faoliyatidan foydalanish, milliy qahramonlar faoliyatining ibratli tomonlarini o‘quv-tarbiyaviy material sifatida o‘quvchilarga taqdim qilish natijasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash kompetensiyalari shakllantiriladi.

Tanqidiy fikrlash avvalo masalaga yoki voqeaga nisbatan “savol” orqali yuzlanishdan boshlanadi. Chunki, tanqidiy fikrlash jarayoni savol berishdan boshlanib xulosalash bilan yakunlanadi. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning dastlabki insayt va intuitiv ko‘rinishi – ularda to‘g‘ri savol qo‘yish va o‘zi bergan savolga javobni ham o‘zi izlay olish ko‘nikmasini shakllantirishga alohida e’tibor qaratish lozim. **INSAYT** (ing. insight – ziyraklik, tushunish) – ob’ektiv dunyoning umumiy, jiddiy va zaruriy xususiyat va munosabatlarini ilg‘ab olish. Insayt ob’yektni qism va bo‘laklar orqali idrok etishdan farqli ravishda uni butunligicha fikran anglash deb tushuniladi. Insayt mantiq yordamida yoki diskursiv tarzda shakllanmagan tasavvur sifatida ongda, hatto tushda to‘satdan paydo bo‘ladi. Insayt intuitsiya lahzasi, ong va ongsizlikning o‘zaro ta’siri mahsulidir. Insaytning tahliliy, sintetik (umumlashtiruvchi) va aralash ko‘rinishlari mavjud. Shu jihatdan ham insayt jarayoni o‘quvchilarda kognitiv bilish natijasida amalga oshadi va tanqidiy fikrlashni yuzaga keltiradi.

O‘quvchilarni ma’nan yuksaltirish jarayonida o‘zini va boshqalarning faoliyatini, hatti-harakatlarini tanqidiy fikrlash asosida tahlil qilaolishlarida o‘zbek xalqi qahramonlari faoliyatini o‘rganish muhim didaktik vositalardan hisoblanadi. Chunki Vatanining ozodligi, xalqining tinchligi, kelajak avlodning istiqboli uchun qayg‘urgan, bor kuchini sarflagan, o‘z jonini ham ayamagan Jaloliddin Manguberdi, Najmiddin Kubro, Temur Malik, Amir Temur, Bibixonim, Gavharshodbegim, Zahiriddin Muhammad Bobur, Pahlavon Mahmud, jadid ma’rifatparvarlari, Zulfiyaxonim kabi xalq qahramonlarining faoliyati yosh avlod uchun eng ulug‘ qadriyat va ibrat maktabi bo‘la oladi.

Tanqidiy fikrlashning shakllanishi avvalo oiladiga tarbiya muhitidan boshlanadi. Farzand tarbiyasining to‘g‘ri yo‘naltirilishi, uning xulq-atvori, o‘zini tutishi, bilim olishini nazorat qilish, qiziqishlarini inobatga olish, milliy urf-odat, an’analar, e’tiqodni shakllantirish, qadriyatlar, ajdodlar merosi bilan tanishtirish va ular bilan faxrlanishga o‘rgatish kabilar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy omillaridan hisoblanadi.

Ajdodlarimiz tanqidiy fikrlashni amalga oshirish borasida har bir shaxs o‘zi va atrofdagilarga baho berish, ularni o‘zi bilan qiyoslash, yaxshi yoki aksi ekanligini tahlil qila olish layoqatiga ega bo‘lishi lozimligini ta’kidlab o‘tganlar. Atrofdagilarning o‘zidan ustun qobiliyati va jihatlarini yoki kamchiliklarini ko‘rganida bu holatlarni to‘g‘ri va munosib, pozitiv qarashga asoslangan tarzda tahlil qilish va baholay olishni tanqidiy fikrlash ekanligini o‘quvchilarga ta’limiy-madaniy muhit vositasida tushuntirib borish samarali hisoblanadi. Bunday ta’limiy-tarbiyaviy rivojlantirishga yo‘naltirilgan madaniy muhit o‘quvchilarni o‘z o‘zini rivojlantirishga undaydi.

O‘quvchilar o‘zlari mushohada qilayotgan muammo, voqea-hodisa yoki masalaga avvalo o‘z intuitsiyasiga tayanib munosab javob bildiradilar. Shunga asosan tanqidiy fikrlash jarayonini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

- o‘z oldigi yoki atrofdagilarga savol qo‘yish;
- qo‘yilgan savolga o‘z mustaqil tarzda javob izlash;
- ma’lumot va axborot to‘plash;
- bilim va tajribalarga tayanish;
- baholash;
- xulosalash.

Yuqorida keltirilgan bosqichlarning asosan tanqidiy fikrlash jarayoni quyidagi tarkibiy qismlarni qamrab oladi: kuzatish, interperetatsiyalash, interiorizatsiyalash, abstraksiyalash, tahlil qilish, induksiya va deduksiya, mantiqiy yondashish. O‘quvchilarda tanqidiy fikrlash jarayonini shakllantirish asosan ta’lim jarayonida amalga oshiriladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ta’lim jarayonida o‘quvchilarda intellektual faollik yuzaga keladi. Natijada o‘quvchilar o‘zlarida mavjud bilim va tajribalarni faollashtiradilar, umumlashtiradilar va tadbiq etadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi”gi PF-134-sonli Farmoni.
2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.
3. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. jamoa // Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 400 b.
4. Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World/ Sonoma State Uni. 1990
5. Shakirova D.M “Formirovanie kriticheskogo myshleniya uchaxixsya i studentov: model i texnologiya”. Educational Technology Society 9(4)2006/ ISSN 1436-4522/ 2006
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
7. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>

8. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.